

Contabilidade de Gestão Hoteleira

Exercícios

Curso: Licenciatura em Gestão Hoteleira

Unidade Curricular: Contabilidade de Gestão

AL 2023/2024

Docente: Aida Brito

fevereiro de 2024

Índice

Exercício nº1 – Gastos diferenciais	1
Exercício nº2 – Relação entre gastos e volume	2
Exercício nº3 – Relação Entre Gastos e Volume.....	4
Exercício 4 – Relação entre gastos e volume	6
Exercício nº5 – Resultado do Departamento de Alojamento	8
Exercício nº6 – Resultado do Departamento de Alimentação e Bebidas	11
Exercício nº7 – Resultado por Departamento.....	15

Exercício nº1 – Gastos diferenciais

Uma empresa de produção de aguardente de medronheiro pode aumentar a sua produção através da aquisição de um novo equipamento. Consequentemente, a produção anual passaria de 100.000 litros para 150.000 litros.

Conhece-se, relativamente à referida empresa, a seguinte informação:

- Preço de venda - 2,50€/l;
- Gastos:
 - Aumento consequente dos gastos de produção – 25.000,00€;
 - Aumento dos gastos de distribuição – 15.200,00€;
- Investimento – 125.000,00€
 - A vida útil do equipamento é de 10 anos.

Ajude a citada empresa a tomar uma decisão sobre a realização do investimento, fundamentando devidamente a sua resposta.

Exercício nº2 – Relação entre gastos e volume

Um empresário está a analisar a viabilidade de um projeto de investimento, o qual consiste na implementação de um hotel, com capacidade de 80 quartos, localizado na Serra da Estrela, que irá funcionar durante todo o ano.

Dos estudos levados a cabo retiraram-se os seguintes elementos:

- Investimentos:
 - Terrenos 325.000,00€
 - Equipamentos 525.000,00€
 - Edifícios 1.750.000,00€
- Gastos variáveis:
 - Operacionais 18,50€
 - Administrativos 5,00€
 - Financeiros 2,15€
- Gastos Fixos:
 - Operacionais 1.250.000,00€
 - Administrativos 125.500,00€
 - Financeiros 83.200,00€
 - As depreciações resultam da vida útil dos edifícios e equipamentos, que são de 20 e 10 anos respetivamente;
- O preço de venda médio previsto dos quartos é de 85,00€ (IVA incluído à taxa reduzida);
- O estudo de mercado realizado revelou as seguintes hipóteses de prestações de serviços:
 - Hipótese alta – 65% da capacidade utilizada (em termos médios anuais);
 - Hipótese média – 48% da capacidade utilizada (em termos médios anuais);
 - Hipótese baixa – 35% da capacidade utilizada (em termos médios anuais).

Pretende-se que:

1. Determine o RL (Resultado líquido) para o ano em estudo, para cada uma das hipóteses de prestações de serviços, utilizando para o efeito a Demonstração de Resultados por Funções, e considerando a taxa de IRC de 21%.
2. Determine o ponto crítico em quantidade e valor.
3. No caso de o hotel não conseguir vender toda a sua capacidade ao balcão, existe a possibilidade de vender a capacidade remanescente a um operador turístico que lhe oferece 35,00€ por quarto. Ajude a Direção do mesmo a tomar uma decisão, fundamentando devidamente a sua resposta.

Exercício nº3 – Relação Entre Gastos e Volume

Considere o Hotel W, o qual possui uma capacidade de 115 quartos. Sabe-se que o mesmo registou, durante o exercício económico de 2023, uma ocupação média de 65%, sendo o preço de venda (médio) de 92,50€ (IVA incluído à taxa reduzida).

Relativamente aos gastos verificados, e de acordo com o SNC, conhecem-se os seguintes valores:

Ct 61 – CMVMC (gastos variáveis) -----	422.630,00€
Ct. 62 – FSE -----	1.195.200,00€

Esta rúbrica inclui:

Ct. 6222 – Publicidade e propaganda (gasto fixo) ----5.250,00€

Ct 6233 – Material de escritório (gasto fixo) -----780,00€

Dos demais valores desta rúbrica, 25% são variáveis e 75% fixos.

Ct. 63 – Gastos com pessoal (15% são gastos variáveis) -----	415.600,00€
--	-------------

Ct. 64 – Gastos de depreciação e amortizações:

Ct. 642 – Ativos fixos tangíveis:

Edifício -----32.250,00€

Equipamento básico -----23.125,00€

Equipamento de transporte -----18.750,00€

Equipamento administrativo -----4.150,00€

Ct 6911 – Juros de financiamento obtido -----	37.680,00€
---	------------

Solicita-se que:

1. Calcule o ponto crítico em quantidade e valor.
2. Elabore a Demonstração de Resultados por Funções, de acordo com o SNC, considerando a taxa de IRC de 21%.
3. Proceda à análise dos valores obtidos nas alíneas anteriores.
4. Suponha que na época baixa o hotel não consegue vender a sua capacidade instalada mínima, de modo a ser rentável, e um Operador Turístico lhe oferece 40% do preço normal praticado. Deverá o Hotel aceitar a proposta? Justifique devidamente a sua resposta.

Exercício 4 – Relação entre gastos e volume

Considere o Balancete parcial do **Hotel Mundialito** em 31 de dezembro de 2023:

(Euro)

SNC	Designação	Saldo	
		Devedor	Credor
61	CMVMC		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	(b)	
62	Fornecimentos e serviços externos		
622	Serviços especializados:		
6222	Publicidade e propaganda	15.340,00	
6223	Vigilância e segurança	4.200,00	
6224	Honorários (Contabilidade)	4.500,00	
6226	Conservação e reparação(c)	3.850,00	
623	Materiais:		
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido (d)	10.520,00	
6233	Material de escritório	3.125,00	
624	Energia e fluidos		
6241	Eletricidade (e)	85.480,00	
6242	Combustíveis (e)	19.650,00	
6243	Água (f)	17.640,00	
626	Serviços diversos		
6262	Comunicação (e)	4.580,00	
6263	Seguro multirriscos (g)	4.175,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto (h)	3.950,00	
63	Gastos com o pessoal		
631	Remunerações órgãos sociais	84.000,00	
632	Remunerações do pessoal (i)	198.400,00	
635	Encargos sobre remunerações	(j)	
636	Seguros acidentes de trabalho	(k)	
64	Gastos de depreciação e amortização	(l)	
68	Outros gastos e perdas		
682	Descontos de pronto pagam concedidos	1.795,00	
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamentos obtidos	68.250,00	
72	Prestações de serviços		
721	Alojamento		(a)
78	Outros rendimentos e ganhos		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		1.078,00

- (a) O Hotel possui 60 quartos; em 2023 registou uma taxa de ocupação média de 57,5%, e o preço médio praticado foi de 87,50€ (IVA incluído à taxa reduzida);
- (b) O valor do CMVMC corresponde a 27,5% do valor dos serviços prestados;
- (c) Referem-se ao departamento operacional; 25% são gastos variáveis;

- (d) Referem-se ao departamento operacional; 15% são gastos variáveis;
- (e) Considera-se que 30% são gastos fixos. Do total, 15% são gastos administrativos;
- (f) 20% corresponde a gastos fixos;
- (g) Referente à área administrativa;
- (h) 35% são gastos variáveis;
- (i) Considera-se que 80% são gastos fixos. Do total, 10% são gastos administrativos;
- (j) Os encargos sob remunerações são de 23,75% do valor base;
- (k) Os seguros de acidentes de trabalho representam 1% do valor base;
- (l) As depreciações e amortizações são calculadas com base nos seguintes valores:

Designação	Valor aquisição	Nº anos vida útil
Edifício	1.895.000,00€	20
Equipamento básico	395.500,00€	8
Equipamento de transporte:		
Carros da área operacional	197.500,00€	5
Carros da área administrativa	38.400,00€ (*)	4
Equipamento administrativo	15.600,00€	8
Programas de computador	3.540,00€	3

(*) Ao carro da área administrativa foi atribuído um valor residual de 7.500€.

Com base nos dados apresentados solicita-se que:

1. Calcule o ponto crítico das vendas, em quantidade e valor.
2. Elabore a demonstração de resultados por funções, de acordo com o SNC, considerando a taxa de IRC de 21%, a que o Hotel estava sujeito em 2023.
3. Tendo por base os valores obtidos nas alíneas anteriores, faça uma breve análise da situação económica do Hotel.
 - 3.1. Calcule o gasto unitário operacional (de produção) por quarto.
4. Durante a época baixa, o Hotel regista um decréscimo significativo na procura. Neste sentido está a ponderar vender parte da sua capacidade de alojamento, durante o referido período, a um operador turístico, o qual lhe oferece 60% do preço normal praticado. Ajude o Diretor do Hotel a tomar uma decisão, fundamentando devidamente a sua resposta.

Exercício nº5 – Resultado do Departamento de Alojamento

O Hotel Y, unidade de alojamento de 3 estrelas, possui uma capacidade de 135 quartos, bem como um restaurante para 80 pessoas, sendo estes os seus dois departamentos operacionais (centros de responsabilidade).

Com base em dados verificados em exercícios anteriores, bem como na análise da evolução do mercado, presume-se que:

- Durante o mês de maio de 2024 o mesmo registasse uma ocupação média de 52,5% na área do alojamento, distribuindo-se a mesma da seguinte forma:

Descrição	% Ocupação	Preço
Clientes individuais	35	85,00 €
Grupos	42	75,00 €
Contratos	23	70,00 €
Outros rendimentos de quartos		

Os valores incluem IVA à taxa legal (6%)

- O restaurante irá verificar um *turnover* de 1,25 ao almoço e 0,8 ao jantar.

Relativamente aos **gastos** presume-se que:

- O departamento de Alimentação e Bebidas debite 7,50€ ao departamento de Alojamento por cada pequeno-almoço servido; em média, cada quarto será ocupado por 2 pessoas;
- A lavandaria incorra num gasto unitário de 1,25€ por cada peça lavada. Por cada quarto ocupado será utilizado um conjunto de lençóis (2 lençóis e 2 fronhas) e um conjunto de casa-de-banho (6 toalhas). Presume-se ainda que os uniformes de todos os funcionários do departamento de alojamento, os quais têm 3 peças cada um, serão lavados duas vezes por semana, e que o mês tem 5 semanas;
- A partir da gestão dos inventários obteve-se a seguinte informação previsional:

Descrição	Existência inicial		Compras	
	Qt	C. Unit.	Qt	C. Unit.
<i>Amenities</i>	250	7,25 €	1.500	7,85 €
Detergente de limpeza	150 L	1,15 €	500 L	1,35 €

Sabe-se ainda que por cada quarto ocupado serão utilizados 2 conjunto de *amenities*, e 0,35 L de detergente. O hotel utiliza, como critério de valorimetria dos seus *stocks*, o custo médio ponderado.

- Os Fornecimentos e Serviços Externos previstos são os seguintes: (Euro)

SNC	Designação	Saldos	
		Devedor	Credor
6221	Trabalhos especializados (a)	5.500,00	
6225	Comissões	(b)	
6228	Outros - Reservas	(c)	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	(d)	
6233	Material de escritório (e)	950,00	
6238	Outros (f)	1.750,00	
6254	Transporte de hóspedes	2.630,00	
6264	<i>Royalties</i>	1.750,00	
63	Gastos com pessoal	(g)	

- (a) Relativos à prestação de um serviço de desinfeção ao hotel, pela empresa “Desinfeta Tudo”. O Hotel utiliza, como base de imputação dos gastos comuns, o nº de serviços prestados por cada departamento;
- (b) 5% do valor faturado ao segmento grupos;
- (c) 35% dos rendimentos dos clientes individuais foi obtido através do sistema de reservas, o qual cobra 1% sobre o valor base dos rendimentos;
- (d) Correspondente aos uniformes para os rececionistas e empregadas de andares, ao preço unitário de 375,00€, adquiridos à empresa “Única - Uniformes, Lda.”;
- (e) Relativo a consumíveis – papel e tinteiros - dos departamentos de alojamento e restauração;
- (f) Engloba: assinatura mensal de jornais e revistas (125,00€) e compra de flores artificiais para decoração dos quartos;
- (g) O quadro de pessoal do Departamento de Alojamento é constituído pelos seguintes elementos:

Descrição	Vencimento base	Nº	Taxa IRS (%)
Chefe de receção	1.200,00	1	12,5
Rececionista	920,00	5	7,5
Governanta	1.350,00	1	13,5
Empregada de andares	840,00	7	

Considere ainda que:

- O refeitório dos trabalhadores redistribui 5,00€ ao departamento de alojamento pela alimentação de cada funcionário nos dias úteis de trabalho; considera-se que o mês tem 22 dias úteis;

- Os encargos sob remunerações são de 23,75% por conta da empresa;
- O seguro de acidentes de pessoal, também por conta da empresa, é de 1% sobre o total da remuneração base.

Com base nos elementos expostos, solicita-se que:

4. Elabore o mapa do resultado previsional do Departamento de Alojamento do hotel para o mês de maio de 2024;
5. Calcule:
 - a. Índice de vendas por empregado;
 - b. Índice de gastos por empregado;
 - c. Índice de gastos com pessoal por quarto ocupado;
 - d. O custo por quarto ocupado;
 - e. Preço médio dos quartos;
 - f. Rendimento por quarto disponível;
6. Comente os valores obtidos.

Exercício nº6 – Resultado do Departamento de Alimentação e Bebidas

O Hotel Nevão, unidade de alojamento de 4 estrelas, possui uma capacidade de 120 quartos, um restaurante para 60 pessoas, um bar com capacidade para 40 pessoas, e um salão de eventos (banquetes) com capacidade até 300 pessoas.

Com base em dados verificados em exercícios anteriores, bem como na análise da evolução do mercado, presume-se que se registem os valores constantes no seguinte Balancete previsional parcial, no mês de maio de 2024:

SNC	Designação	Saldos	
		Devedor	Credor
437	Outros ativos fixos tangíveis (c)	15.710,00	
611	Mercadorias (d)	33.680,00	
612	Matérias-primas	(e)	
62	Fornecimentos e serviços externos		
6221	Trabalhos especializados (f)	7.250,00	
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	(g)	
6233	Material de escritório (h)	2.450,00	
6238	Outros – material de limpeza (i)	1.980,00	
6241	Eletricidade (j)	7.320,00	
6242	Combustíveis (j) (k)	7.490,00	
6234	Água (j)	2.930,00	
6264	Royalties	2.750,00	
6268	Outros serviços (l)	2.500,00	
63	Gastos com pessoal	(m)	
72	Prestações de serviços		
721	Alojamento		(a)
722	Restauração		(b)

(h) Prevê-se uma taxa de ocupação de 58%, sendo aplicado um preço médio de 82,50€ (IVA incluído à taxa reduzida);

(i) :

- O restaurante irá verificar um *turnover* de 1,25 ao almoço e 0,8 ao jantar, sendo o preço médio praticado de 22,50€ por pessoa (IVA incluído à taxa intermédia); do total do rendimento gerado no restaurante, 25% é relativo à venda de bebidas;
- No bar irá verificar-se uma ocupação de 70%, por noite, sendo o rendimento (médio) por pessoa de 15,00€ (IVA incluído à taxa intermédia);

- Serão realizados dois banquetes: um para 120 pessoas, com preço acordado de 90,00€/pessoa (IVA incluído à taxa intermédia); outro para 70 pessoas, com preço acordado de 85,00€ (IVA incluído à taxa intermédia); 25% do rendimento dos banquetes é relativo a bebidas;
 - O rendimento proveniente dos minibares irá representar 5% do valor das prestações de serviços de alojamento, sendo 35% referente à alimentação e o restante a bebidas;
 - O departamento de alimentação e bebidas irá debitar 5,00€ (valor base) ao departamento de alojamento por cada pequeno-almoço servido; por cada quarto vendido são considerados dois pequenos-almoços;
 - Será alugado, durante um fim-de-semana, para uma exposição, um salão, no valor de 2.500,00€ (IVA incluído à taxa normal).
- (j) Valor relativo à aquisição de um serviço de jantar para o restaurante, por 12.985,00€, e toalhas de mesa para a sala de banquetes, por 2.725,00€;
- (k) As mercadorias relativas à venda de alimentação são de 18.180,00€, sendo o remanescente destinado à venda de bebidas;
- (l) Correspondem a 27,5% das vendas de alimentação;
- (m) Relativos à prestação de um serviço de lavagem de paredes exteriores do edifício. A base de imputação deste gasto comum é a área de ocupação de cada departamento, sendo a área ocupada pelo restaurante e zona de eventos de 25% da área total;
- (n) Correspondente à compra de uniformes para cada um dos elementos dos departamentos de alojamento, e de alimentação e bebidas (exceto Diretor A&B), ao preço unitário de 325,00€, à empresa “Confeção de Uniformes, Lda.”;
- (o) Distribuído pelos departamentos de alojamento, e alimentação e bebidas; a base de imputação é o valor dos serviços prestados;
- (p) Inclui 750,00€ relativos ao consumo das máquinas de lavar louça; o restante valor será distribuído pelos departamentos de alojamento, e alimentação e bebidas, sendo a base de imputação a área ocupada por cada um dos departamentos;

- (q) Relativo ao consumo dos departamentos de alojamento, e alimentação e bebidas; a base de imputação é o valor dos serviços prestados;
- (r) Inclui 2.575,00€ de combustível para a cozinha;
- (s) Relativo à contratação de um conjunto musical para atuar no bar durante os fins-de-semana;
- (t) O quadro de pessoal do Departamento de Alimentação e Bebidas apresenta a seguinte composição:

Função	Vencimento Base	Nº	Taxa IRS (%)
Diretor de Alimentação e Bebidas	1.750,00	1	18,5
Chefe de Restaurante	1.150,00	1	13,5
Chefe de Cozinha	1.950,00	1	22,5
Cozinheiro de 2ª	1.000,00	2	11
Ajudante de cozinha	830,00	4	2
Empregado de mesa	840,00	10	2
Copeiro	820,00	2	-

Considere ainda que:

- O Hotel considera todos os meses como custos, o duodécimo dos subsídios de férias e Natal, e respetivos encargos (encargos sobre remunerações e seguro de acidentes de pessoal);
- Os encargos sobre remunerações são de 23,75% por conta da empresa e 11% por conta do funcionário;
- O seguro de acidentes de pessoal é de 1% sobre o total da remuneração base;
- De modo a garantir uma boa prestação de serviços, serão contratadas 12 pessoas extras (trabalhadores independentes) para os banquetes, sendo-lhes pago um valor de 100,00€/pessoa;
- O Hotel irá atribuir uma bolsa de estudo, no valor de 500,00€ (valor anual) ao seu cozinheiro para ajuda do pagamento das propinas no curso de Restauração e Catering da ESTH, que está a frequentar.

Presume-se ainda que a lavanderia:

- Incorra num gasto unitário de 0,95€ por cada peça lavada;
- Por cada mesa ocupada no restaurante (2 pessoas, em média) será utilizada uma toalha e um conjunto de guardanapos;
- Cada mesa do salão de banquetes tem capacidade para 10 pessoas, sendo utilizada uma toalha em cada uma delas e um guardanapo por pessoa;
- As fardas do pessoal desta área são lavadas, em média, três vezes por semana, tendo o mês de maio cinco semanas; cada farda é constituída por três peças.

Com base nos elementos apresentados solicita-se que:

7. Elabore o mapa do resultado previsionial do departamento de alimentação e bebidas do Hotel Nevão, para o mês de maio de 2023.
8. Calcule os indicadores de:
 - a. Percentagem do gasto da comida;
 - b. Percentagem do gasto da bebida;
 - c. RevPAS;
 - d. Percentagem de rendimento das bebidas sobre rendimentos da comida;
 - e. Rácio de eficiência;
 - f. Percentagem de gasto com pessoal.
9. Proceda à análise dos valores obtidos.

Exercício nº7 – Resultado por Departamento

O Hotel Altitude, unidade de alojamento de 4 estrelas, possui uma capacidade de 140 quartos, um restaurante para 85 pessoas, um bar com capacidade para 60 pessoas, e um salão de eventos (banquetes) com capacidade até 400 pessoas.

Com base em dados verificados em exercícios anteriores, bem como na análise da evolução do mercado, pressupõe-se que:

- Durante o mês de junho de 2024 o mesmo registre uma ocupação média de 58% na área do alojamento, distribuindo-se da seguinte forma:

Descrição	% Ocupação	Preço
Clientes individuais	36	95,00 €
Grupos	18	80,00 €
Com contrato	46	75,00 €
Outros rendimentos de quartos		

Os valores incluem IVA à taxa legal (6%)

- O restaurante verifique um *turnover* de 1,35 ao almoço e 0,85 ao jantar, sendo o preço médio praticado de 25€ (IVA incluído à taxa intermédia);
- O bar verifique uma ocupação média de 82%, por noite, sendo o rendimento (médio) por pessoa de 15€ (IVA incluído à taxa intermédia);
- Sejam realizados três banquetes: um para 100 pessoas, com preço acordado de 85,00€/pessoa; outro para 75 pessoas, com preço acordado de 82,50€, e um para 135 pessoas a um preço acordado de 80,00€ (IVA incluído à taxa intermédia). 25% do rendimento dos banquetes é relativo a bebidas;
- Os mini-bares registem rendimentos de alimentação de 2.750,00€ e rendimentos de bebidas de 5.380,00€;
- Será alugado um salão, durante um fim-de-semana, para a realização de um Seminário, no valor de 3.750,00€ (IVA incluído à taxa normal);
- O Departamento de Alimentação e Bebidas debitará ao Departamento de Alojamento 5,00€ por cada pequeno-almoço servido (consideram-se, em média, dois pequenos-almoços por cada quarto vendido);
- Por cada quarto utilizado serão lavadas, em média, 2 peças de roupa aos clientes, ao preço unitário de 2,50€ (IVA incluído à taxa normal).

De seguida apresenta-se o Balancete previsional, parcial, para junho de 2024:

SNC	Designação	Saldos	
		Devedor	Credor
61	CMVMC		
611	Mercadorias (a)	29.150,00	
612	Matérias-primas (Produtos alimentares)	65.930,00	
62	FSE	(b)	
6221	Trabalhos especializados (c)	7.500,00	
6222	Publicidade e propaganda (d)	5.180,00	
6223	Vigilância e segurança	1.750,00	
6224	Honorários (Empresa Advogados)	500,00	
6225	Comissões	(e)	
6226	Conservação e reparação (f)	4.750,00	
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	(g)	
6233	Material de escritório (h)	3.250,00	
6238	Outros materiais	(i)	
6241	Eletricidade	12.956,00	
6242	Combustíveis (j)	12.320,00	
6243	Água	4.120,00	
6261	Rendas e alugueres (k)	1.650,00	
6262	Comunicação	2.865,00	
6263	Seguro multirriscos	2.750,00	
63	Gastos com Pessoal (l)		
64	Gastos depreciação e amortização (m)		
6988	Outros gastos e perdas de financiamento (n)	2.530,00	

(u) O valor das mercadorias é relativo: 85% ao custo das vendas de bebidas, e o restante ao custo das vendas de alimentação;

(v) A generalidade dos FSE é destinada aos departamentos operacionais e auxiliares do Hotel, sendo a sua imputação feita de acordo com as seguintes ponderações:

- a. Departamento de Alojamento – 35%;
- b. Departamento de Alimentação e Bebidas – 25%;
- c. Departamento de Lavandaria – 10%;
- d. Departamento Administrativos e Gerais – 10%;
- e. Departamento de Sistemas de informação e telecomunicações – 5%;
- f. Departamento de Vendas e Marketing – 5%;
- g. Departamento Manutenção e reparação – 5%;
- h. Refeitório dos trabalhadores – 5%.

O Hotel conta ainda com o departamento de energias, águas e residuais.

Os departamentos de Manutenção e reparação, e Energias, águas e residuais reembolsam os outros departamentos aos quais prestam serviços, também de acordo com as percentagens acima definidas.

- (w) Refere-se a um serviço de desinfestação do Hotel;
- (x) Publicidade realizada nos meios de comunicação social – 3.000,00€; Publicidade em *outdoors* – 2.180,00€;
- (y) Corresponde a 1,5% do valor faturado aos segmentos grupos e contratos no Departamento de Alojamento, e a 0,5% do valor faturado aos clientes individuais, o qual é relativo ao pagamento ao sistema de reservas online;
- (z) Compra de material diverso para reparação e manutenção;
- (aa) É relativo à compra de: um talher para o restaurante (3.500,00€); toalhas para as casas-de-banho dos quartos (2.750,00€); uniformes para todos os funcionários do hotel, sendo o preço de 395€/cada; estes gastos serão imputados por duodécimos;
- (bb) Engloba a impressão de *menus* e cartas de vinho para o restaurante e bar, no valor de 625,00€;
- (cc) Esta rubrica diz respeito aos seguintes materiais:

Descrição	Existência inicial		Compras	
	Qt	C. Unit.	Qt	C. Unit.
<i>Amenities</i>	1.750 unid	6,75€	3.750 unid	6,95€
Detergente de limpeza	1.025 L	0,85	2.800 L	0,95
Detergente p/ roupa	245 Kgs	4,90	2.750 Kgs	4,95
Amaciador p/ roupa	128 L	1,50	1.420 L	1,62

- O hotel utiliza, como critério de valorimetria dos seus *stocks*, o FIFO;
- Por cada quarto ocupado serão utilizados 2 conjuntos de *amenities*, e utilizados 0,75L de detergente; o restaurante e bar registam um consumo diário de 1,5L de detergente cada um, e os departamentos operacional secundário e auxiliares 0,5 l/dia para a sua limpeza;
- Os consumos de detergente de lavar roupa e amaciador são, de aproximadamente 50gr. e 20ml por peça lavada;
- Por cada quarto utilizado serão necessários um conjunto de lençóis (2 lençóis e 2 fronhas), um édredon e um conjunto de roupa de casa-de-banho (6 toalhas e 1 tapete);
- No restaurante, por cada 2 pessoas (em média) será ocupada uma mesa, onde será utilizada uma toalha e 2 guardanapos. Cada mesa do salão de banquetes tem capacidade para 10 pessoas, sendo utilizada uma toalha em cada uma delas e um guardanapo por pessoa;

- f. A lavandaria do hotel lava a roupa: dos departamentos de Alojamento, e Alimentação e bebidas; dos clientes; e os uniformes de todos os funcionários dos Departamentos de Alojamento, Alimentação e Bebidas, Refeitório dos Trabalhadores, e da própria Lavandaria, sendo que cada um deles suja, em média, 3 uniformes (constituídos por 3 peças) por semana (considera-se que junho tem 4 semanas);
- g. O consumo de detergente para a máquina de lavar louça ascenderá a 850,00€ no departamento de alimentação e bebidas e 395,00€ no refeitório dos trabalhadores.
- (dd) Inclui 1.720,00€ de combustíveis (gás) para a cozinha (dep. Alim. e Beb.) e 525,00€ para o refeitório dos trabalhadores; o restante é referente ao gasóleo;
- (ee) Relativo ao aluguer de um ecrã gigante para os eventos.
- (ff) O quadro de pessoal dos departamentos do Hotel apresenta a seguinte composição:

Descrição	Venc. Base	Nº	Taxa IRS (%)
Departamento Administrativos e Gerais:			
Diretor geral	2.0000,00	1	21,5
Assistente de Direção	1.250,00	1	15,5
Secretária	1.000,00	1	6,5
Departamento de Vendas e Marketing:			
Diretor de Marketing	1.500,00	1	17
Secretária	1.000,00	1	6,5
Departamento de Sist. Inf. e Telecomunicações			
Responsável do departamento	1.300,00	1	14
Departamento de Alojamento:			
Chefe de receção	1.250,00	1	13
Rececionista	900,00	6	6
Governanta	1.250,00	1	14
Empregada de andares	850,00	12	
Departamento de Alimentação e Bebidas:			
Diretor de Alimentação e Bebidas	1.300,00	1	14,5
Chefe de Cozinha	1.950,00	1	18,5
Cozinheiro de 1ª	1.000,00	2	11
Ajudante de cozinha	820,00	6	
Chefe de Restaurante	1.200,00	1	11
Empregado de mesa de 1ª	850,00	2	1,5
Empregado de mesa de 2ª	820,00	8	

<i>Barman</i>	850,00	6	1
Departamento de Lavandaria:			
Chefe de lavandaria	950,00	1	7
Técnica de lavandaria	850,00	2	7,5
Ajudante de Lavandaria	820,00	5	
Dep. Oper. de Manutenção e reparação			
Chefe de departamento	1.100,00	1	6
Assistente técnico	900,00	1	5,5
Eletricista/canalizador	850,00	2	6
Refeitório dos trabalhadores			
Cozinheiro	950,00	1	7,5
Ajudante de cozinha	820,00	4	

- Os encargos sociais são de 23,75% por conta da empresa e 11% por conta dos trabalhadores. O seguro de pessoal é de 1%;
- O Hotel considera como gastos mensais com pessoal, os duodécimos dos subsídios de férias e Natal;
- Durante o mês de junho, o cozinheiro de 1ª irá frequentar uma formação no valor de 750,00€ (IVA incluído taxa normal), a qual será paga pelo Hotel, sendo o gasto também imputado por duodécimos;
- O Hotel oferece almoço ou jantar aos seus funcionários; cada funcionário trabalha 22 dias úteis por mês;
- De modo a garantir uma boa prestação de serviços, serão contratadas 12 pessoas extras para os banquetes, sendo-lhes pago um valor base de 130,00€/dia/pessoa;

(gg) O equipamento do hotel é apresentado a seguir:

Descrição	Valor aquisição	Taxa amortiz. (%)
Terreno	675.000,00	-
Edifício	1.950.000,00	5
Equipamento de quartos	350.000,00	12,5
Equipamento de cozinha	185.000,00	10
Mobiliário de escritório (*)	25.400,00	14,25
Programas informáticos (*)	9.500,00	33,33
Mini-autocarro	150.000,00	20
Carro área administrativa	37.500,00	25
Máquinas de lavar e passar roupa	25.500,00	12,5
Secador de roupa	5.120,00	10
Máquinas diversas de reparação	12.650,00	12,5%

(hh) Engloba comissões bancárias no valor de 438,00€ e juros do descoberto bancário;

Com base nos dados apresentados solicita-se que:

10. Preencha os Mapas do Resultado Previsional dos Departamentos do Hotel Altitude para o mês de junho de 2024.
11. Determine o gasto unitário previsional dos serviços de: alojamento, lavandaria e refeitório dos trabalhadores para o referido mês.
12. Calcule os indicadores que estudou.
13. Faça uma análise crítica aos valores obtidos.